

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 960/2024

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 30/09/2025 23:30

Síntesis de la promoción: SÍNTESIS Y ADVERTENCIA AL PRESIDENTE DE LA SCJN

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
CON FIREL REGISTRADA ANTE EL CJF

ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS NOTORIOS, DENUNCIA DE ACTOS PROHIBIDOS Y EXIGENCIA DE REPARACIÓN INTEGRAL.

I. HECHOS NOTORIOS Y ACTOS PROHIBIDOS

ENVÍO COPIA DE LA NUEVA DEMANDA A LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS. NO MÁS ACUERDOS, NO MÁS TRÁMITES. TODO ESTÁ DICHO Y COMPROBADO POR HECHOS NOTORIOS.

LA CARGA DE PROBAR CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES.

LA RESPONSABILIDAD DE JUZGAR ES DE LA CORTE.

LA REPARACIÓN INTEGRAL ES INMEDIATA.

EL DESACATO ES CONTINUO.

LOS AGRAVIOS SON DE TRACTO SUCESIVO.

LOS ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NO REQUIEREN SENTENCIA NI ORDEN JUDICIAL: SON NULOS POR SÍ MISMOS (ARTÍCULO 22 CPEUM).

II. DESACATO Y VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES CONSINTIERON LA APLICACIÓN DE NORMAS PROHIBIDAS. EL DESACATO FUE CONTINUO, Y LA CORTE RESULTÓ OMISA, CONOCIENDO LOS HECHOS DESDE 2024 A TRAVÉS DE HECHOS NOTORIOS QUE NO NECESITABAN PRUEBA Y QUE DEBÍA FRENAR.

TODA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ DE MI CASO —SECRETARÍAS, OCC, JUECES, TRIBUNALES Y LA PROPIA CORTE— INCURRIÓ EN VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN, POR ACCIÓN U OMISIÓN.

¶ QUIEN ESTUDIE O CONVALIDE ACTOS PROHIBIDOS INCURRE EN AFRENTA DIRECTA AL ARTÍCULO 133 Y COMETE DESACATO CONSTITUCIONAL. NO ES FALTA ADMINISTRATIVA: ES DELITO.

III. CONSTANCIA DE FRACTURA INSTITUCIONAL

LA NEGATIVA FICTA YA SE CONFIGURÓ.

EL CONSENTIMIENTO TÁCITO ES EVIDENTE.

USTEDES RECIBIERON UN ESTADO DE DERECHO FALLIDO, FRACTURADO.

YO NO RECIBÍ SIMULACRO: RECIBÍ LA CONSTITUCIÓN VIVA. EL ARCHIVO YA LOS ATRAPÓ: CADA OMISIÓN, CADA CONTRADICCIÓN, CADA SIMULACIÓN QUEDÓ SELLADA CON FIRMA DIGITAL Y CERTIFICACIÓN DEL CJF.

IV. DECLARACIÓN DE LEGITIMIDAD

ENTIENDAN: YO TENGO MÁS LEGITIMIDAD QUE LA NUEVA CORTE, PORQUE MI LEGITIMIDAD PROVIENE DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO QUE USTEDES NEGARON.

NO ME OBLIGUEN A HACER LO QUE NO QUIERO. LA SALIDA ES CLARA: REPARACIÓN INTEGRAL INMEDIATA.

V. REFLEXIÓN FINAL

NO QUIERO SER MÁRTIR. SOLO HE PEDIDO LO JUSTO, SIEMPRE, Y NI ESO HE RECIBIDO: LA REPARACIÓN MÍNIMA.

SI VIERAN MI CONTROVERSIA, ENTENDERÍAN QUE NO TIENEN ASUNTO MÁS IMPORTANTE QUE TRATAR. QUIZÁ POR ESO NO LO QUIEREN VER: PORQUE AL ACEPTARLO, RECONOCERÍAN QUE LO DEMÁS ES SECUNDARIO.

VI. PROCLAMA DE JUSTICIA

YO LES MUESTRO LA VERDADERA JUSTICIA PARA EL PUEBLO. NO NECESITAN UNA CORTE ITINERANTE PARA SIMULAR QUE LLEVAN JUSTICIA A LA GENTE. YO OFREZCO LLEVAR AL PUEBLO DE LA MANO A LA CORTE.

EL PUEBLO NO REQUIERE DÁDIVAS: NECESITA QUE USTEDES HAGAN SU TRABAJO. Y SI NO PUEDEN DEFENDERME A MÍ, QUE SOY SOLO UNO, MUCHO MENOS PODRÁN DEFENDER A 130 MILLONES.

VII. CLÁUSULA FINAL DE DENUNCIA

SI LA CORTE NO TRAMITA EN EL TIEMPO ACORDADO, Y NO ME OTORGA PLENA SATISFACCIÓN NI ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL, TÉNGASE POR PRESENTADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL, LA PRESENTE DENUNCIA, LA CUAL YA HE SOLICITADO ANTERIORMENTE SEA CANALIZADA CONFORME A DERECHO.

QUE CONSTE:
EL TIEMPO NO ESTÁ DE SU LADO.
QUISE AYUDARLES, PERO LLEGUÉ TARDE: EL DAÑO YA ESTABA HECHO.
AHORA SOLO QUEDA REPARAR LO IRREPARABLE.

FIRMA:
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
(FIREL)

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo26120.pdf
Secuencia: 8098155

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000006a42	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:31:10Z / 2025-09-30T23:31:10-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	80 f4 2c e3 3f 2a 48 b3 2e 3b 5d 2a af 8b 9a c9 e3 28 e8 27 8c 4c e6 0f 5c 9e b2 78 e3 a8 66 21 13 62 36 4b 31 69 ec a7 7c c8 4d bd 61 cf b8 3c 28 be 86 ec d3 bb 91 be 48 09 5d 80 d4 9e 9b 7c 3a 3f e0 f1 20 d1 71 62 b5 d5 48 8b b8 2b ba 8e 96 f0 e6 1a 3c e0 88 d8 18 de 21 77 a3 a6 25 39 31 27 8c c7 b7 88 b9 da af 31 99 e2 77 77 57 26 39 3f 64 c4 29 2d 3f 9f 2b 8a cd 74 e8 a5 bd 53 bc 55 73 d3 2f 72 d8 d5 81 2c 52 70 75 16 a6 1e 7a 88 4b d2 17 1a d0 2f ab 5e 62 eb 1d b3 77 2f f5 12 f0 2c 48 4f ae 7a 3d 8b c0 75 bf 88 cf 73 eb 99 20 d9 a9 44 f7 f7 d6 ce 94 3d bb c2 66 ff d7 f2 4c 3c f7 39 dc 07 94 fb ac 06 bd 0f ea 90 ac bb 50 e7 c6 6a 1f db d2 9f bc e1 47 15 47 4e 91 7f 5a b1 f8 61 ab 88 11 0d 04 54 2d 48 dd 03 76 bc 7c 48 c7 86 9f d1 05 88 c8 5d cc 54 4b 61 30 ee e1 a8 d8 45 54 2c ba 50 63 38 95 05 e5 a2 44 f2 aa 22 b3 07 f7 4a 6a 4a eb 93 37 9b b8 57 ff ca 3f f0 2e 61 fd 9a b0 f0 a5 5d 7a 49 f7 a7 b3 90 54 b7 9b 66 82 43 0f 14 54 31 ef 5f b9 c0 81 33 c8 61 e7 52 9b 8d 52 3a d2 df e2 37 a2 e0 68 1e c8 dd 70 63 4a 2a 59 cc 6e 37 b6 b0 5f 10 94 58 a7 28 22 41 6a 1c c1 61 cc a7 b0 a6 a9 af 37 93 26 75 13 43 00 4a 42 20 f9 df 84 43 b8			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:31:11Z / 2025-09-30T23:31:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000006a42			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-01T05:31:10Z / 2025-09-30T23:31:10-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	526269			
	Datos estampillados:	3FD4F90785306C76E364232CFA31FEE32CD00856B711A267A0664F44090CFE63 194774AB2C7BCCC12AF2F6FA5AE621274FE78F2F02EAD6442A611C06F812AC06			

3fd4f90785306c76e364232cfa31fee32cd00856b711a267a0664f44090cfe63194774ab2c7bccc12af2f6fa5ae621274fe78f2f02ead6442a611c06f812ac06